

ВЫСКУБОВА Надежда Александровна,

*Тверской государственный университет (Тверь, РФ);
Сousкатель; e-mail: vyskubova.nadezhda@yandex.ru*

ТЕСТИНА Яна Сергеевна,

*Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, РФ);
Кандидат экономических наук, доцент;
e-mail: y.testina@spbu.ru*

ТУРИСТСКИЕ ИЗДАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ

Основная цель Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года – увеличение по сравнению с 2020 годом более чем в 3 раза количества поездок внутренних туристов и более чем в 8 раз поездок иностранных граждан по территории России. Для этого следует продвигать Национальные туристские маршруты (далее –НТМ) как один из важнейших факторов повышения туристской привлекательности Российской Федерации на внутреннем и международном рынках. Для продвижения НТМ, усиления информированности туристов, стимулирования туристских мотивов используются различные виды туристских изданий, самыми популярными из которых являются туристские путеводители. В статье рассмотрены теоретические аспекты использования туристских изданий для формирования и поддержания туристского спроса для увеличения турпотока дестинации. Представлены 3 авторские классификации туристских изданий: по степени информатизации, типу контента и объекту продвижения. Проведенный ретроспективный анализ туристских путеводителей показал их значимость для формирования туристской мотивации. Авторы исследовали современные туристские издания Тверской области, выпущенные для продвижения НТМ «Государева дорога» и «В Тверскую область по велению души», провели статистический и компаративный анализ, позволили выявить взаимосвязь между количеством туристов в регионе и качеством туристской полиграфии. Важное значение для изучения влияния цифровизации туристских дестинаций и туристских изданий на турпоток региона имеет анализ данных Яндекс.Метрики о поведении посетителей профильных сайтов региональных туристских администраций и специализированных региональных туристских порталов. Результатом исследования стали выработанные рекомендации по совершенствованию системы продвижения национальных туристских маршрутов с помощью туристских изданий.

Ключевые слова: *национальный туристский маршрут, туристские издания, туристский путеводитель, продвижение, внутренний туризм, Тверская область, «Государева дорога», «В Тверскую область по велению души»*

Для цитирования: Выскубова, Н.А., Тестина, Я.С. (2025). Туристские издания как инструмент продвижения национальных туристических маршрутов. Сервис в России и за рубежом, 19(1), 131–149. DOI: 10.5281/zenodo.17131010.

Получено: 18.05.2025.

Одобрено: 24.07.2025.

Nadezhda A. VYSKUBOVA,

Tver State University (Tver, Russia);
applicant; e-mail: vyskubova.nadezhda@yandex.ru

Yana S. TESTINA

Saint Petersburg State University (St. Petersburg, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Economics; e-mail: y.testina@spbu.ru

TOURIST PUBLICATIONS AS A TOOL FOR PROMOTING NATIONAL TOURIST ROUTES

Abstract. The main goal of the Tourism Development Strategy in the Russian Federation for the period up to 2035 is to more than triple the number of trips by domestic tourists and more than 8 times the number of trips by foreign citizens across Russia compared to 2020. To do this, National Tourist Routes (NTR) should be promoted as one of the most important factors in increasing the tourist attractiveness of the Russian Federation in the domestic and international markets. Various types of tourist publications are used to promote NTR, increase tourist awareness, and stimulate tourist motives, the most popular of which are tourist guides. The article discusses the theoretical aspects of using tourist publications to generate and maintain tourist demand in order to increase the tourist flow of a destination. Three author's classifications of tourist publications are presented: according to the degree of informatization, the type of content and the object of promotion. A retrospective analysis of tourist guides has shown their importance for the formation of tourist motivation. The authors studied modern tourist publications of the Tver region, released to promote the national tourism routes «The road of Sovereigns» and «To the Tver Region at the behest of the soul», conducted statistical and comparative analysis, and revealed the relationship between the number of tourists in the region and the quality of tourist printing. The analysis of Yandex.Metrica data on the behavior of visitors to specialized websites of regional tourist administrations and specialized regional travel portals is important for studying the impact of digitalization of tourist destinations and tourist publications on the tourist flow of the region. The research resulted in recommendations for improving the system of promoting national tourist routes through tourist publications.

Keywords: national tourist routes, tourist publications, tourist guide, promotion, domestic tourism, Tver region, «The road of Sovereigns», «To the Tver region at the behest of the soul»

For citation: Vyskubova, N. A., Testina, Ya. S. (2025). Tourist publications as a tool for promoting national tourist routes. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(1), 131–149. DOI: 10.5281/zenodo.17131010. (In Russ.).

Article History

Received: 2025/05/18.

Accepted: 2025/07/24.

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В связи со сложившейся в настоящее время сложной геополитической ситуацией все больший интерес вызывают у россиян путешествия внутри страны.

С учетом динамичного развития внутреннего туризма в Российской Федерации значительно увеличилось и количество туристских изданий всех категорий, создаваемых с целью активации туристской мотивации.

На примере Тверской области можно отметить многократное увеличение годового турпотока с 2018 по 2024 годы с 1,5 млн человек до 2,9 млн человек¹, связанное, в том числе, с усилением маркетинговой составляющей в позиционировании региона на внутреннем и внешних туристских рынках с 2017 года.

В этот же период начинается активная работа команды Министерства туризма Тверской области, созданного в структуре правительства региона, над эффективной коммуникацией с туристами и туроператорскими организациями, в том числе путем создания туристских изданий, которых к 2024 году насчитывается более 40.

В оцифрованном электронном виде они размещены в разделе «Туристские карты и буклеты» на туристическом портале Тверской области welcometver.ru².

Обзор ключевых туристских изданий, а также их роль в продвижении национальных туристских маршрутов на примере Тверской области будут рассмотрены в настоящей статье.

К вопросу об основных понятиях

Для целей исследования будем представлять понятийный аппарат через призму туристской сферы.

Туристские мотивы – важнейшие составные элементы деятельности в индустрии гостеприимства и туризма, которые можно рассматривать как определяющие компоненты спроса, основу выбора поездки и программы отдыха [11, с. 28]. Для активации мотивации потребителей – будущих путешественников необходимо

осуществлять продвижение туристского продукта, под которым подразумевается комплекс мероприятий, направленных на возникновение потребительского спроса и удержание существующих клиентов [10].

При этом нужно учитывать факторы, которые оказывают влияние на поведение потребителей, побуждая их совершить целевое действие – пойти на экскурсию или поехать в тур. Помимо очевидных социальных, культурных, экономических, политических, демографических причин, можно выделить следующие: личностные характеристики потребителя (возраст, род занятий, уровень образования, стиль жизни и т.д.), сезонность [11], наличие свободного времени [3], рекламные кампании туристских дестинаций [1, 12] и др. Сила и направление воздействия (положительное или отрицательное) каждого из факторов должно оцениваться для каждой конкретной территории и видов туризма.

Грамотно и комплексно организованное целевое продвижение позволяет увеличить количество туристов. Однако повысить возвратность сможет лишь удовлетворенность от поездки, которая будет сформирована на основании соотношения ожиданий и реальности [6]. Информация, которую турист получает из средств массовой информации, от представителей туриндустрии, из туристских изданий должна максимально соответствовать действительности, а в идеальном случае реальность должна даже превосходить ожидания, чтобы получился WOW-эффект.

Под термином «дестинация» понимается место, выбранное туристом для посещения, имеющее в совокупности набор параметров: места размещения и питания, транспортные и экскурсионные предложения, достопримечательности и туристские аттракции [15]. Ключевым блоком в маркетинговой стратегии туристской дестинации является разработка и издание туристской полиграфии.

1 Турпоток в Тверскую область в 2024 году составил 2,9 млн человек. URL: <https://www.interfax-russia.ru/tourism/news/turpotok-v-tverskuyu-oblast-v-2024-godu-sostavil-2-9-mln-chelovek> (Дата обращения 25.01.2025).

2 Туристический портал Тверской области. URL: <http://welcometver.ru> (Дата обращения 26.01.2025).

Туристские издания, или туристская полиграфия – это часто используемый инструмент продвижения, представляющий собой серию, ряд или одно издание, созданные с целью мотивации к путешествию и дальнейшей ориентации на выбранном туристском направлении или туристском маршруте.

Представляется целесообразным провести классификацию туристских изданий.

1. По степени информатизации на: печатные, электронные и комбинированные. Последние, к примеру, представляют печатный вариант с включенным QR-кодом для перехода на электронную версию.
2. По типу контента: аудио- и видео издания, фото и текстовые, а также комбинированные.
3. По объекту продвижения: туристский продукт (со стоимостью и контактами для бронирования), туристское направление или маршрут (для самостоятельной поездки и бронирования услуг по факту пребывания на месте), туристская дестинация (регион, город, конкретное место), туристская компания, предприятия индустрии гостеприимства.

Опираясь на приведенную выше классификацию, в данном исследовании будут рассмотрены печатные комбинированные (фото и текст) туристские издания, продвигающие туристский маршрут.

Существует целый ряд печатных туристских изданий, направленных на усиление туристской мотивации. Анализ печатной туристской полиграфии позволяет выделить следующие категории, которые наиболее популярны у путешественников:

1. туристские путеводители;
2. туристские карты;
3. туристские буклеты (лифлеты);
4. туристские каталоги.

Одним из важных инструментов продвижения российских дестинаций в настоящее

время стало включение в перечень туристских маршрутов, которым присваивается статус национального туристского маршрута Экспертным советом по определению национальных туристских маршрутов при Министерстве экономического развития Российской Федерации. У таких маршрутов обязательно должна быть система навигации, туристические карты, путеводители и сувенирная продукция¹. Создание туристских изданий для НТМ должно сопровождаться использованием общего узнаваемого фирменного стиля, основанного на брендбукке «Национальные туристические маршруты», чтобы обеспечить единообразие и донести до туристов идею о непрерывном маршруте к объектам национальной гордости². От качества туристской полиграфии зависит результативность системы продвижения национальных маршрутов.

Далее проведем ретроспективный анализ и оценку текущей ситуации по использованию туристских изданий, в частности путеводителей, для продвижения туристских маршрутов, в том числе национальных, в зарубежной и российской практике.

Первые туристские путеводители: ретроспектива

Считается, что история современного туризма начинается в Англии, где в 1841 году Томас Кук (1808–1892) организовал первую экскурсию на платной основе [2]. В том же году в городе Лейстере Томас открывает издательство, которое специализируется на книгах о здоровом образе жизни. В следующем году Кук придумывает новое направление в своей деятельности – тематический туризм. А вскоре после поездки в Шотландию с целью разработки туристического маршрута появился и первый путеводитель.

Но за несколько десятилетий до этого в Германии уже открывалась страница в истории туристских путеводителей как нового литературного жанра. Ее автором был Карл Бедекер

1 Правительство обозначило требования к национальным туристическим маршрутам | Ассоциация туроператоров. URL: <https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/57974.html> (Дата обращения 27.01.2025 г.)

2 Руководство по фирменному стилю бренда «Национальные туристические маршруты». URL: [https://tourism.gov.ru/upload/iblock/10c/BrandBook%20НТМ%2014.11.2022%20\(1\).pdf](https://tourism.gov.ru/upload/iblock/10c/BrandBook%20НТМ%2014.11.2022%20(1).pdf) (Дата обращения 27.01.2025 г.)

(1801–1859), основавший в 1827 году в немецком городе Кобленце издательство путеводителей по различным странам, их столицам и другим городам [18]. Путеводители Бедекера были очень популярны в Европе, переводились на многие языки, а само название «бедекер» стало нарицательным для изданий такого рода, в том числе и на русском языке.

Однако еще раньше – во Франции – вышел в свет пятитомник «Путешествие двух французов на север Европы». Автор книги, изданной в Париже в 1796 году, – Альфонс Форсия де Пилес (1758–1826). В пяти томах издания достопримечательности сгруппированы по тематическому принципу: музеи, учебные и лечебные заведения, фабрики, нравы, праздники и так далее. Также в изданиях содержалось много полезной информации о месте пребывания. Два тома из пяти были посвящены России [17].

По прошествии времени некоторые туристские путеводители были забыты, а другие, наоборот, превратились в серийные и получили популярность. По мнению В. М. Грибкова-Майского – автора исследования «Первые туристские путеводители: точка отсчета», первым в ряду популярных и востребованных можно считать туристские путеводители, автором которых был Луи Виардо (1800–1883) – супруг известной певицы Полины Виардо¹. В одной из своих поездок во Францию в городе Монпелье В. М. Грибкову-Майскому повезло приобрести книгу Louis Viardot «Les musées d'Allemagne et de Russie», Paris, 1844 (Луи Виардо «Музеи Германии и России») [20]. В. М. Грибков-Майский считает, что именно эта книга явилась продолжением путеводителей по музеям Италии, Испании, Англии и Бельгии и впоследствии стала частью фундаментального пятитомного труда Виардо «Musées d'Europe» («Музеи Европы»). Книга Л. Виардо содержит целый ряд описаний музеев, в том числе и Санкт-Петербурга. «Санкт-Петербург – это, конечно же, город итальянский, французский, английский, немецкий

и уже совсем не русский. Только Москва может называться этим именем»...⁵

Первый русский путеводитель был написан нашим соотечественником Иваном Фомичом Глушковым (1774–1848), уроженцем города Твери, впоследствии ставшим тверским вице-губернатором. Книга называлась «Ручной дорожник для употребления на пути между императорскими всероссийскими столицами, дающий о городах, по оному лежащих, известия исторические, географические и политические с описанием обывательских обрядов, одежд, наречий и видов лучших мест» (далее – «Дорожник») была издана в Санкт-Петербурге в 1801 году [7]. Представим его на рис. 1.

Остановимся на «Дорожнике» более подробно, так как именно это издание является исторически и концептуально важным для создания национального туристского маршрута «Государева дорога», идеологом которого является Выскубова Н. А. – соавтор данного исследования. Этот межрегиональный маршрут одним из первых получил статус национально-го в 2022 году².

Федеральная автодорога М-10 «Россия», соединяющая два мегаполиса – Москву и Санкт-Петербург, проходящая по территории четырех регионов России (Московская, Тверская, Новгородская и Ленинградская области), исторически проходит по знаменитому тракту, связавшему две столицы еще по указу Петра I. Именно по этой дороге проезжали кортежи императорской династии Романовых, отсюда и родилось название проекта, а впоследствии и туристского маршрута «Государева дорога». Время в пути могло занимать от 3 до 10 дней, по дороге была создана удивительно развитая для того времени инфраструктура: путевые дворцы, трапезные, почтовые станции, экипаже-ремонтные мастерские. Поэт А. С. Пушкин, неоднократно проезжавший по знаменитому тракту, в своих сочинениях отметил гостиницу Гальяни в Твери и гостиницу Пожарских в Торжке.

1 Грибков-Майский В. М. Первые туристские путеводители: точка отсчета – Публикации – URL: <https://www.russkije.lv/ru/journalism/read/gribkov-pervie-putevoditeli/> (Дата обращения 01.02.2025).

2 Об определении туристских маршрутов в качестве национальных туристских маршрутов: Приказ Федерального агентства по туризму (Ростуризм) № 375–22-Пр-22 от 22.08.2022.

Рис. 1. «Дорожник» Глушкова И. Ф.
Fig. 1. «Travel guidebook» by Glushkov I. F.

Императорские путевые дворцы, расположенные на «государевой дороге», спроектированы выдающимся русским архитектором П. Р. Никитиным. Первый в истории России путеводитель И. Ф. Глушкова был написан по «государеву тракту». Данный путь по значимости эксперты ставят в один ряд с Чуйским трактом, соединившим Россию и Китай [5].

Труд, который Иван Фомич Глушков посвятил супруге императора, был благосклонно принят государем Александром I и в 1802 году переиздан. А в 1805 году вышло третье издание «Ручного дорожника...» на немецком языке. Сегодня эта книга практически забыта, но, по мнению авторов исследования, забыта незаслуженно. Именно в этом туристском издании содержится много информации, которая и сейчас будет полезна всем, кто интересуется отечественной историей и путешествует между двумя российскими мегаполисами.

Первый отечественный путеводитель интересен не только тем, что в нем описаны все 25 почтовых станций на всем протяжении по «Государевой дороге», но и приводятся их описания, иногда краткие, а иногда очень подробные и с большим количеством самых различных

деталей. Например, «Ижора...Отсюда дорога имеет направление совершенно по прямой линии. Она так введена в 1712 году от Адмиралтейского шпица на Москву по велению Петра I Морской Академии профессором Феркварсоном» [7].

Интересны и сами названия, со временем некоторые из них заметно изменились. Так, Новгород у И. Ф. Глушкова – Новугород, а Выдропужск – Выдоропуск...

По мнению авторов, не вызывает сомнения тот факт, что И. Ф. Глушков проехал, возможно и не один раз, по «Государевой дороге». Такой вывод позволяет сделать большое количество конкретных сведений и описаний в этой книге, в том числе перечислены все путевые дворцы, которые названы имперскими, и обозначен перечень населенных пунктов, где в 1802 году эти дворцы были: Чудово, Спасская Полисть, Зайцево, Крестцы, Яжелбицы, Валдай, Едрово, Хотилово, Вышний Волочек, Выдропужск, Торжок, Медное, Тверь, Завидово, Клин, Пешки. Но, по мнению В. М. Грибкова-Майского, путевые дворцы в указанный период времени были в Москве, Солнечногорске, Городне и в Великом

Новгороде, а в Спасской Полистье, Хотилове и Завидове они были деревянными [8].

И. Ф. Глушков описывает не только достопримечательности, но и жителей тех городов, по которым проходит «Государева дорога». Вот как он пишет о вышневолоцких женщинах: «Женщины здешние без исключения во всех частях плотны». Кто знает, может быть, и по этому признаку сегодня можно отличить коренных жительниц города Вышнего Волочка Тверской области от приезжих... И далее: «Здесь женщины страстно привязаны к обработке льна и холстов...» Или: «Вышневолоцкие женщины почти поют свои слова».

«Дорожник» наполнен описаниями с натуры того времени: «Чем более въезжаешь во внутренность России, тем многообразнее и привлекательнее покажутся окрестности. Нигде не заметишь дикой ни к чему неспособной земли или болота; но везде увидишь обработанные поля, зеленеющие муравью луга, обчищенные рощи и хорошо выстроенные помещичьи дома».

Одна из колоритных остановок на «Государевой дороге» – Торжок. «Лучшее, – пишет И. Ф. Глушков, – находится на правой стороне Тверцы, расположенное амфитеатром по косогору уступами к реке склоняющемуся». Автор насчитал в Торжке того времени 23 приходских церкви, а в каменном гостином дворе располагалось 111 лавок. Вот так описаны местные жители: «Мужчины гостеприимны, обходительны, говорят чисто... женщины же еще более сохраняют седую древность...» [7].

Как ранее уже обозначалось, Иван Фомич был уроженцем Твери и большим ее патриотом. В своей книге он приводит и конкретные сведения о Твери того времени: «Кроме всех изрядных строений, прямых и широких улиц, которыми Тверь славится, находятся в ней: 2 монастыря, 29 каменных церквей, Архиерейский загородный дом, публичный Воксал...» Тот самый «воксал», который дал современной Твери улицу Вокзальную, не имеющую с вокзалами

ничего общего. Как бы предваряя наш вопрос, Глушков сам на него дает исчерпывающий ответ: «Вы хотите знать, что есть Воксал? Это публичный сад, лежащий на крутом берегу Волги... Многолюдство в нем бывает великое».

Как в современных путеводителях, так и в «Дорожнике» И. В. Глушкова содержится информация о гастрономических особенностях «Государевой дороги». «Тверской продукт есть жемки, крупчатые на меду с разными пряными кореньями, весьма вкусные и как снег белые пряники. Их есть разные виды: коврижки (четвероугольные), рыжики (круглой фигуры), стерлядки (рыбки), жемки (квадратные маленькие пластины)» [9].

Путь длиною в 728 верст, как гласит Таблица о платеже прогонов того времени, позади. «Путешественник непосредственно через Тверскую заставу въезжает в Москву, и океан ее многолюдства прибавляет собою». Этими словами и заканчивает свое повествование в первом отечественном путеводителе Иван Фомич Глушков.

Уже в XIX веке представители индустрии туризма и гостеприимства понимали ценность продвижения в печатных изданиях, так как это повышало привлекательность их компаний, достопримечательностей и туристских дестинаций для читающих образованных граждан, формируя платежеспособный спрос. Появление «знакового» места в стихах или романах, их распространение среди различных сословий приводило к «моде» на туризм в той или локации. А. С. Пушкин, к примеру, был в городе Торжке более 25 раз и советовал его посещение своим друзьям, а конкретнее «Гостиницы Пожарских»:

«На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай
(именно котлет)
И отправься налегке...»

(из письма А. С. Пушкина С. А. Соболевскому, 1826 г.)¹.

1 Пушкин А. С. Из письма к Соболевскому <https://www.culture.ru/poems/4789/iz-pisma-k-sobolevskomu> (Дата обращения 31.01.2025).

Такое продвижение способствовало популяризации как гостиницы и ресторана при ней, так и самого Торжка. В разное время его неоднократно посещали многие русские писатели, путешественники, дипломаты, общественные деятели, а упоминания в печатных изданиях, фактически путеводителях приводило к росту туристского потока.

Большой вес среди современных туристских путеводителей имеет Le Guide Michelin (Гид Мишлен, Красный гид Мишлен), впервые выпущенный в 1900 году [22]. Гид, изначально запланированный совладельцем шинной компании Андре Мишленом как список нужных мест для автопутешественника (заправки, магазины, ремонтные мастерские и т.п.), в итоге стал самым влиятельным ресторанным рейтингом и гастрономическим гидом, важным для развития туризма. Однако, помимо Красного гида, у компании Мишлен есть также Le Guide Vert с зеленой обложкой, содержащий сведения необходимые в поездке среднестатистическому путешественнику: достопримечательности и культурные объекты [19]. Популяризация автотуризма и симбиоз его с гастрономическим туризмом окончательно сформировали у путешественников запрос на использование путеводителей.

Наиболее популярными в советский период стали туристские издания по республикам и городам, описывающие основные достопримечательности, архитектурные особенности и, как правило, содержащие почтовые и телефонные справочники объектов культуры. Например, в изданиях «Дальние экскурсии по Тверской губернии» 1929 года (под редакцией А. Н. Вершинского) и «Памятные места Калининской области» 1967 года (составитель Н. Мазурин) описываются достопримечательности и города региона с указанием расстояний между ними, а также содержится информация об известных людях того времени [13–14]. В 2004 году издательство «Вокруг света» в своей серии путеводителей по регионам России выпустило и издание по Тверской области, которое включило в себя разделы по городам

региона, а в 2005 году впервые вышел путеводитель на английском языке.

Современные туристские издания, их влияние на турпоток (на примере Тверской области)

С учетом динамично меняющегося туристского рынка и роста потребительской возможности ежегодно в Тверской области, как и в других регионах России стали издаваться туристские путеводители, посвященные как отдельным городам и территориям, так и межрегиональным туристским маршрутам.

В 2007 году в Тверской области появилось два новых путеводителя, которые были предназначены для мотивации целевых аудиторий – паломников и автомобилистов, что говорит о выделении ключевых туристских направлений по объектам продвижения. В 2018 и 2019 годах были изданы путеводители с территориальным зонированием с учетом туристских направлений внутри региона. Позднее к ним присоединился гастро-путеводитель для семейных путешествий на основании представленного ранее в ретроспективном анализе произведения А. С. Пушкина «Письмо к С. А. Соболевскому». Этот путеводитель был издан в год 225-летия со дня рождения поэта с целью «перезагрузки» первого регионального туристского маршрута по Тверской области «Пушкинское кольцо Верхневолжья» и включает также карту-квест для дорожных игр (рис. 2).

Важное значение на развитие туристских изданий в Тверской области оказало создание национального туристского маршрута «Государева дорога».

Согласно приказу Федерального агентства по туризму (Ростуризм) от 22 августа 2022 года, статус национальных туристских маршрута (далее – НТМ) получили первые 31 туристский маршрут [4], среди которых региональные НТМ – 29 и межрегиональные – 2.

НТМ «Государева дорога» проходит по федеральной автодороге М-10 «Россия» от Москвы до Санкт-Петербурга по территориям 4 регионов: Московская, Тверская, Новгородская и Ленинградские области. И, как ранее было описано, повторяет путь августейших особ,

которые, по сути, стали первыми путешественниками с осознанной туристской мотивацией, передвигающиеся между двух российских столиц.

Рис. 2. Путеводитель «Гастро Пушкин»¹

Fig. 2. The guidebook «Gastro Pushkin»

Представим динамику количества организованных туристов по данным, сформированным туроператорскими компаниями, входящими в проект «Государева дорога», за 2022–2024 гг. на рис. 3 согласно данным, размещенным на официальном сайте Министерства туризма Тверской области².

На основании данных рис. 3 мы видим, что рост интереса к исследуемому НТМ растет. Количество организованных туристов увеличилось на 25,32 % в 2023 году по сравнению с 2022 годом и на 6,6 % в 2024 году по сравнению с 2023 г. Согласно построенной логарифмической линии тренда, количество организованных

туристов в 2025 году продолжит рост и составит более 6000 человек с достоверностью аппроксимации 98,19 % ($R^2=0,9819$).

Рис. 3. Динамика турпотока по НТМ «Государева дорога» в 2022–2024 гг., чел.

Fig. 3. The dynamics of tourist flow along the NTR «Gosudareva Doroga» [«Tsar's Road»] in 2022–2024, number of people.

При этом совокупный турпоток Тверской области увеличился меньшими темпами за аналогичный период: в 2024 году по сравнению с 2022 годом рост произошел с 2,6 до 2,9 млн человек согласно государственной программе «Развитие туристской индустрии в Тверской области»³.

Ранее отмечалось, что Тверская область, увеличив практически вдвое туристский поток с 2018 по 2024 год, вошла в ТОП-30 рейтинга туристской привлекательности регионов России⁴. Значительный рост гостей в регионе, включающих как организованных, так и самостоятельных туристов, происходит благодаря комплексной работе регионального правительства, государственных и коммерческих предприятий по развитию туристской индустрии в целом и продвижению туристских маршрутов на целевые аудитории в частности.

Рассмотрим более подробно два современных туристских издания, разработанных Министерством туризма Тверской области с целью

1 Туристический портал Тверской области. Путеводитель «Вкусные истории. Пушкинское кольцо Верхневолжья». URL: <https://welcometver.ru/upload/iblock/324/bsd20heo43ik0wx1ce0er2kbebj7y9oo.pdf> (Дата обращения 31.01.2025).

2 Министерство туризма Тверской области URL: <https://minturizm.tverreg.ru/poleznaya-informatsiya/> (Дата обращения 02.02.2025).

3 Государственная программа «Развитие туристской индустрии в Тверской области». URL: <https://minturizm.tverreg.ru/activity/gosudarstvennaya-programma-razvitie-turistskoj-industrii-v-tverskoy-oblasti/>. (Дата обращения 30.01.2025).

4 Опубликован рейтинг туристической привлекательности регионов РФ за 2024 год. URL: <https://www.interfax-russia.ru/index.php/tourism/news/opublikovan-reyting-turisticheskoy-privlekatelnosti-regionov-rf-za-2024-god> (Дата обращения 30.01.2025).

основной туристской мотивации – совершить путешествие по национальному туристскому маршруту.

В исследовании Выскубовой Н. А. «К вопросу о формировании и определении национальных туристских маршрутов» отмечается, что виды основных межрегиональных маршрутов в большей степени зависят от средства передвижения туристов. В настоящее время в России наиболее популярны автомобильные путешествия [4]. Вместе с тем НТМ «Государева дорога» пользуется большой популярностью и у любителей организованных автобусных туров. Именно для этих двух целевых аудиторий в 2022 году был издан туристский путеводитель по маршруту (рис. 4). Книга размещена в электронном виде на одноименном сайте gosudareva-doroga.ru и на туристском портале Тверской области welcometver.ru. Классическое бумажное издание формата А5 доступно в туристских информационных центрах (далее – ТИЦ) по маршруту.

В книге содержится общая историческая информация по философии маршрута, а также короткие справки по городам и объектам посещения в разрезе каждого из 4 регионов: музеи, усадьбы, агрофермы, объекты питания с гастрономическими специалитетами. В путеводителе содержится общая карта маршрута с указанием точек остановки, иллюстрации и цитаты ранее упомянутого «Дорожника» И. Ф. Глушкова. Таким образом, можно предположить, что современный путеводитель по национальному туристскому маршруту, изданный в 2022 году, явился продолжением истории путешествия 1801 года.

Помимо путеводителя по НТМ «Государева дорога», выпускаются туристические буклеты, изданные в двух вариантах: межрегиональный и региональный (часть маршрута, проходящая по Тверской области), печатные версии которых размещены в отелях, музеях и ТИЦ, а электронные версии доступны к скачиванию путешественнику на упомянутых ранее специализированных сайтах по туризму Тверской области. Представим их на рис. 5.

Рис. 4. Путеводитель по НТМ «Государева дорога»
Fig. 4. The guidebook of the NTR «Gosudareva Doroga»
[«Tsar's Road»]

Рис. 5. Межрегиональный и региональный туристический буклет НТМ «Государева дорога»
Fig. 5. Interregional and regional tourist brochure of the NTR «Gosudareva Doroga» [«Tsar's Road»]

Безусловно, путеводитель по маршруту всегда дает более подробную информацию о туристских объектах и полный исторический обзор, но вместе с тем важно отметить популярность небольших изданий в виде туристских буклетов и карт. Основная причина – краткость и емкость информации, небольшой формат и возможность использования как в электронном, так и в печатном виде.

Проведем сравнительный анализ путеводителя по НТМ «Государева дорога» с межрегиональным НТМ «Сибирские каникулы», проходящему через территорию 3 регионов России: Красноярский край, Республика Хакасия и Республика Тыва. Однако туристской полиграфии, доступной в электронном виде, по данному НТМ не издано. Описание и интерактивная карта маршрута доступны на туристских порталах регионов, в том числе размещены на сайте ТИЦ Красноярского края (рис. 6)¹. Вместе с тем узнать более подробную информацию по маршруту затруднительно, что, по мнению авторов, снижает туристскую мотивацию к путешествию.

Рис. 6. Карта НТМ «Сибирские каникулы»¹²

Fig. 6. Map of the NTR «Siberian Vacation»

Хочется отметить, что отсутствие электронных путеводителей на региональных сайтах участников НТМ «Сибирские каникулы», которыми могут воспользоваться и организованные, и самостоятельные путешественники, а также отсутствие сайта туристского маршрута,

сказывается на увеличении турпотока в эти субъекты РФ. Отразим его на рис. 7.

Согласно данным рис. 7, отметим, что после введения НТМ турпоток в 2023 году по сравнению с 2022 годом повысился незначительно только в Республике Тыва, тогда как в Красноярском крае и Республике Хакасия он снизился. Вместе с этим информации об организованном туристском потоке по НТМ «Сибирские каникулы» в интернет-пространстве на момент проведения исследования не представлено, что исключает возможность сравнения динамики туристских потоков первых межрегиональных НТМ.

В связи с этим стоит отметить необходимость региональным органам исполнительной власти субъектов уделить большее внимание разработке туристских путеводителей, которые являются необходимым условием для продвижения дестинаций для туристов, в том числе по национальным туристским маршрутам.

Далее рассмотрим еще одну специфику современных туристских изданий, связанную с трендом на кастомизацию или специализацию путешествий, упомянутую ранее. В рамках комплексных маршрутов появляется возможность путешествия по отдельной траектории в соответствии с интересами потребителя.

В качестве примера приведем НТМ «В Тверскую область по велению души», который проходит по территории Тверской области через Тверь, Торжок, Старицу на озеро Селигер к истоку великой русской реки Волги. Маршрут объединил основные святыни, расположенные в регионе, популярен как у самостоятельных туристов, путешествующих на автомобиле, так и у любителей поездок в составе туристской группы. Отразим динамику организованных туристских групп, сформированных туроператорами Тверской и Московской областей, по данному маршруту на рисунке 8.

Как видно из данных рисунка 8, динамика количества организованных туристов по данному маршруту демонстрирует устойчивый рост

1 Туристический портал Красноярского края. URL: <https://visitsiberia.info/turisticheskij-marshrut-sibirskie-kanikulyi.html> (Дата обращения 29.01.2025).

Рис. 7. Динамика турпотока по количеству поездок в регионы НТМ «Сибирские каникулы», чел.
Fig. 7. The dynamics of tourist flow by the number of trips to the regions of the NTR «Siberian Vacation», number of people.

Рис. 8. Количество организованных туристов по НТМ «В Тверскую область по велению души» в 2022–2024, чел.

Fig. 8. The number of organized tourists to the NTR «To the Tver region at the behest of the soul» in 2022–2024, number of people.

за 3 года, что свидетельствует о потребительском интересе. Построенная линия тренда на 2025 год свидетельствует о том, что спрос будет расти и в перспективе составит немногим менее 2000 человек с достоверностью аппроксимации 98,46 % ($R^2=0,9846$).

Данное направление ориентировано на путешественников, интересующихся не только историей и культурой, но прежде всего религиозными особенностями, архитектурой храмов и монастырей, посещающих места, связанные с жизнью православных святых. Одним из национальных символов России является исток Волги, который находится в деревне

Волговерховье Осташковского муниципального округа Тверской области. Старицкий Свято-Успенский монастырь – родина первого Патриарха Московского и всея Руси Иова, Новоторжский Борисоглебский монастырь – одна из старейших обителей, основанная в 1038 году, Нило-Столобенская пустынь – монастырь, расположенный на острове Столобный среди вод озера Селигер, привлекающий тысячи паломников и туристов со всей России [16].

С учетом имеющейся направленности, по НТМ «В Тверскую область по велению души» Министерством туризма Тверской области издан тематический буклет (рис. 9), отражающий

ОКОВЕЦКИЙ СВЯТОЙ ИСТОЧНИК
Селижаровский район
Источник находится недалеко от села Окковцы, в 25 км от посёлка Селижарово. Вода из источника по своим качествам сравнима с талой ледниковой. Для православных людей источник стал считаться святым после явления в этих местах в 1539 г. Окковской иконы Божией Матери.

ХРАМ РОЖДЕСТВА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
Пеновский район, с. Ширково
Храм возведён в 1697 г. Высота церкви скрестом — 45 м. «Ширков погост» считают самым высоким в России деревянным храмом и четвёртым по высоте культовым деревянным сооружением в мире. В 1913 г. на Ширковом погосте был возведён ещё один храм — зимний, из красного кирпича (архитектор Александр Петрович Фёдоров). Его главный престол тоже освятили во имя Рождества Иоанна Предтечи.

СТАРИЦКИЙ СВЯТО-УСПЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
г. Старица
Монастырь основан в 1110 г., а затем возобновлён на нынешнем месте в первой трети XVI века. С историей монастыря неразрывно связана судьба первого русского патриарха Иова. Главный собор, Успенский (1530), был построен князем Андреем Ивановичем Старицким.

КОЛОКОЛЬНЯ НИКОЛАЕВСКОГО СОБОРА
г. Калюзин
Колокольня — это памятник ушедшим под воду городам. Ранее на этом месте находилась соборная площадь с Николаевским собором. В 1940 г. при строительстве Угличского водохранилища 2/3 города оказалось под водой. Николаевский собор был разобран, а колокольню оставили в качестве маяка.

Тверская область

Паломнический маршрут

**В ТВЕРСКУЮ ОБЛАСТЬ
ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ**

welcometver.ru

Рис. 9. Тематический буклет НТМ «В Тверскую область по велению души»
Fig. 9. The thematic booklet of the NTR «To the Tver region at the behest of the soul»

не только информацию о городах и объектах посещения на маршруте, но и основные достопримечательности религиозной направленности, расположенные вблизи посещаемых мест. Таким образом, туристы, путешествующие самостоятельно, могут, отклонившись от основного маршрута, посетить иные туристские аттракции с целью ознакомления и получения дополнительных впечатлений. Так, можно предположить, что в тематических изданиях уместно размещать дополнительную информацию, направленную на целевую аудиторию туристского маршрута для создания новой туристской мотивации. Туристское издание также размещено на туристическом портале Тверской области в электронной версии, а в классическом бумажном варианте доступно в отелях, музеях и ТИЦ по маршруту.

На основании данных рисунков 3 и 7, а также информации о динамике турпотока в Тверской области за 2018–2024 гг. можно сделать вывод о потребительском туристском интересе к региону, связанном с качественным туристским предложением, а также системным продвижением на целевые аудитории печатных и электронных туристских изданий.

Цифровизация туристских изданий

Важным моментом для продвижения туристских изданий, отраженным ранее, является их цифровизация. Тренд на применение комбинированных и/или цифровых изданий стал развиваться вместе с бурным распространением смартфонов и длится довольно долгое время. Заходя на сайты регионов или самих НТМ, пользователи могут скачать понравившийся им путеводитель, а затем воспользоваться им в нужное время. Это не только удобно, но и экологично [21].

Все чаще в туристских изданиях используются QR-коды для отражения больших массивов информации, значимых ссылок и прочего. Использование QR-кодов, унификация и простота их создания привели к вовлечению этого инструмента в механизм продвижения туристских маршрутов.

На предварительном этапе до покупки тура путешественники, как правило, изучают туристское направление, которое им интересно. Поэтому дестинациям необходимо продвигать свои туристские порталы путем использования различных SEO-инструментов, чтобы они лидировали в поисковых выдачах, а затем эстетически красивый визуал сайта и качественно проработанная эргономика с помощью UI и UX дизайна мотивировали туристов на совершение целевого действия – скачивания путеводителя для самостоятельной поездки или обращения к туроператору для покупки организованного тура.

Рассмотрим зависимость между данными о действиях посетителей туристического портала Тверской области (рис. 10) и турпотоком Тверской области.

Рис. 10. Туристический портал Тверской области¹

Fig. 10. Travel website of the Tver region

Данные, собранные с помощью сервиса «Яндекс.Метрика», представим в табл. 1.

На основании данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что параллельно с ростом количества туристов в Тверской области растет и количество просмотров и посетителей ее туристского портала. Увеличилось время, проведенное на сайте до 2 минут 12 секунд, что свидетельствует о повышении привлекательности и качества контента, в том числе электронных туристских изданий. Об этом говорит снижение процента отказов, то есть количества посетителей, которые ушли после просмотра первой страницы или были меньше 15 секунд на сайте, до 23,03 % от общего количества посетителей.

Вышеприведенные данные говорят о повышении эффективности работы туристского

¹ Туристический портал Тверской области. URL: <https://welcometver.ru/> (Дата обращения 26.01.2025).

Табл. 1. Показатели эффективности работы туристического портала Тверской области – Welcometver.ru – в 2022–2024 гг.

Table 1. Effectiveness indicators of Travel website of the Tver region – Welcometver.ru – in 2022–2024.

Год/ Показатель	Количество туристов в Тверской области, млн чел	Количество просмотров турпортала Тверской области, тыс. ед.	Количество посетителей турпортала Тверской области, тыс. чел	Время на сайте, мин	Отказы, %
2022	2,6	351,4	141,5	1 м 46 сек	31,31
2023	2,8	424,5	153,9	1 м 39 сек	30,68
2024	2,9	497,6	165	2 м 12 сек	23,03

портала в сфере продвижения туризма в Тверской области, в том числе по национальным туристским маршрутам.

Следует отметить факт отсутствия общей системы продвижения всех НТМ России, что с точки зрения авторов исследования стратегически необходимо с учетом имеющихся в рамках Национального проекта «Туризм и гостеприимство» (ранее «Туризм и индустрия гостеприимства») федеральных проектов по повышению доступности и привлекательности поездок внутри страны. Поиск туристских изданий по национальным туристским маршрутам представляется затруднительным. Безусловно, каждый регион имеет серию туристских изданий, посвященных достопримечательностям, городам и направлениям, однако отдельные издания по НТМ, как правило отсутствуют. Одной из причин является цифровизация туристской полиграфии, другой – отсутствие возможности разработки и издания, включая человеческий фактор.

Краткая информация по всем национальным туристским маршрутам, утвержденным на сегодняшний день, содержится на национальном туристическом портале сайта Министерства экономического развития, которым самостоятельные туристы маловероятно будут пользоваться¹, более подробная информация размещена в изданном в 2024 году первом печатном каталоге «Национальные туристские маршруты». Каталог НТМ, в отличие от туристских путеводителей и буклетов, предназначен в большей степени для профессионального

сообщества – туристских администраций, туристских операторов и агентств.

Заключение

На основе приведенного исследования целесообразно представить рекомендации по оптимизации продвижения национальных маршрутов посредством использования туристских изданий:

- региональным туристским администрациям следует иметь в наличии полный спектр туристских изданий по степени цифровизации, так как они дополняют друг друга и направлены на разные аудитории;
- упор стоит делать на цифровые туристские издания с точки зрения доступности и экологичности;
- современные туристские издания должны иметь связь с ранее изданными путеводителями, чтобы усилить историко-культурную значимость;
- туристские издания НТМ должны содержать не только маршрут и карту, но и краткое описание локаций для повышения их привлекательности для самостоятельных путешественников;
- наряду с комплексными следует выпускать специализированные на отдельных видах туризма туристские издания для привлечения дополнительной аудитории;
- размещение на едином портале всех туристских изданий по НТМ России в разрезе межрегиональных и региональных маршрутов может стать мощным драйвером формирования интереса к путешествиям по

¹ Сайт Минэкономразвития России. URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/turizm/reestry_turizm_nacionalnye_turisticheskie_marshruty/ (Дата обращения 02.02.2025).

стране, что позволит сформировать туристскую мотивацию не только у целевой аудитории в настоящее время, но и у подрастающего поколения – потенциальных туристов будущего.

Резюмируя вышесказанное, важно отметить следующее. С учетом цифровизации и максимальной адаптации туристского контента в интернет-пространстве печатные туристские издания, как правило, попадают в руки гостя при его прибытии в отель, при посещении туристского информационного центра или музея. Таким образом, создавая или дополняя мотивацию не только к самому путешествию, но и к более детальному погружению в тематику экскурсионной программы и особенности

территории. Однако, с учетом информации, представленной на платформах электронных изданий, значительной популярностью пользуются региональные путеводители для тех, кто только планирует свое путешествие, определяясь с его направлением.

Одной из основных задач каждого региона России в связи с ростом интереса путешествий по стране в рамках продвижения национальных туристских маршрутов необходимо предусматривать туристские издания с учетом местной специфики, географии прибытий и целевой аудитории. И, безусловно, необходимы как классические печатные форматы, имеющие электронную версию, так и цифровые – видео- и аудиоиздания.

Список источников

1. Будаев, П. Е. Продвижение делового туризма в российских дестинациях // Вестник Национальной академии туризма. 2021. № 2 (58). С. 22–23.
2. Васильева, А. Ю. Социальный и религиозный аспекты туристической деятельности Томаса Кука // Метаморфозы истории. 2020. № 18. С. 102–112.
3. Владыкина, Ю. О. Выбор ключевых точек развития туристских кластеров // Российское предпринимательство. Т. 18, № 21, 2017, с. 3335–3346. DOI: 3335-3346, 2017, 10.18334/gr.18.21.38534
4. Выскубова, Н. А. К вопросу о формировании и определении национальных туристских маршрутов // Факторы развития экономики России. Сборник трудов Международной научно-практической конференции. Тверь, 2023 (Тверской государственный университет). С. 58–63.
5. Выскубова, Н. А., Данилова, В. А., Ильина, А. В. Региональный турпродукт как инструмент социально-экономического развития территории // Наука XXI века: актуальные вопросы, инновации и векторы развития. Материалы международной (заочной) научно-практической конференции. Минск, 13 апреля 2022 г. Нефтекамск. 2022. Изд-во: Научно-издательский центр «Мир науки» (ИП Вострецов Александр Ильич). С. 51–63.
6. Гайдарова, Л. И., Магомедова, П. А., Гасанова, П. А. Анализ применения психологии в туризме // Научный журнал «Управленческий учет», № 1, 2023, с. 438–443 DOI: 10.25806/uu12023438-443
7. Глушков, И. Ф. Ручной дорожник для употребления на пути между императорскими все-российскими столицами, дающий о городах по оному лежащих известия исторические, географические и политические, с описанием обывательских обрядов, одежде, наречий и видов лучших мест. – 2-е изд., испр. и умноженное. Санкт-Петербург, 1802 год.
8. Грибков-Майский, В. М. Великолепие Верхневолжья: цикл заметок о туристских достопримечательностях Тверской области // Сервис в России и за рубежом. 2018. № 2 (80) С. 157–182.
9. Ермишкина, О. К. Особенности тверской кухни в контексте тенденций развития гастрономического туризма / О. К. Ермишкина // Современные тенденции развития мировой, национальной и региональной индустрии гостеприимства: Сборник статей участников V международной научно-практической конференции, Тверь, 08–09 декабря 2016 года /

- отв. ред. А. В. Винник, О. К. Ермишкина. – Тверь: Тверской государственный университет, 2016. – С. 77–93.
10. Зюзина, Н. Н., Зайцев, В. В. Продвижение товаров в современной теории маркетинга // Экономика и социум. 2016. № 4–1 (23) С. 763–765.
 11. Кошелева, А. И. Туристская мотивация и ее роль в развитии индустрии гостеприимства и туризма // Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку. 2012. № 3 (3). С. 26–38.
 12. Лавров, И. А. Инструменты продвижения туризма во Владимирской области в современных условиях // Вестник Национальной академии туризма. 2021. № 2 (58). С. 45–47. DOI: 10.51677/2073-0624_2021_58_2_13
 13. На Верхней Волге [Текст]: памятные места Калинин. области / М. А. Ильин, З. К. Клебанов, Б. С. Лапченко и др.; Сост. Мазурин Н. И., Ильин М. А. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Московский рабочий, 1978. – 231 с.
 14. Савинова, А. И. Наследие А. Н. Вершинского в фондах Государственного архива Тверской области / А. И. Савинова // CARELiCA. – 2014. – № 1(11). – С. 107–111. – DOI 10.15393/j14.art.2014.26.
 15. Саранча, М. А., Кусков, А. С. Эволюция подходов к исследованию территориальных туристско-рекреационных систем // Вестник Удмуртского университета. Серия «Биология. Науки о Земле». 2011. № 3, с. 101–112.
 16. Сукманова, Н. Ю. Религиозно-познавательный туризм как фактор сохранения историко-культурного наследия Тверской области / Н. Ю. Сукманова // Социально-экономические науки и гуманитарные исследования. – 2015. – № 9. – С. 70–75.
 17. Форсия де Пилес, Альфонс Туссен Жозе Мари Марсель. Прогулки по Петербургу Екатерины Великой: записки французского путешественника: пер. с фр., англ. / Форсия де Пилес; [пер. А. Н. Спащанского]. – СПб.: Паритет, 2014. – 382, [1] с.: ил., портр., к. – На корешке авт. не указан. – Библиогр.: с. 381.
 18. Хлыбова, Н. А., Краснова, А. О. Генетические особенности путевых дневников и путеводителей // В сборнике: Лингвокультурные пролегомены: мифология, фольклор, религия. Сборник научных трудов по материалам II научно-практического форума. 2017. С. 14–20.
 19. Chiang, Chun-Fang & Guo, Hung-Wen. (2021). Consumer perceptions of the Michelin Guide and attitudes toward Michelin-starred restaurants. *International Journal of Hospitality Management*. 93. 102793. 10.1016/j.ijhm.2020.102793.
 20. Louis Viardot Les musées d'Alle magneset de Russie. Guide et Memento de l'Artiste et du Voyageur. Paris, Paulin, Editeur, 1844.
 21. Karpova, G. A., Kuchumov, A. V., Voloshinova, M. V., Testina, Y. S. Digitalization of a Tourist Destination // Proceedings of the 2019 International SPBPU Scientific Conference on Innovations in Digital Economy (SPBPU IDE '19), Saint-Petersburg. – Saint-Petersburg: Association for Computing Machinery (ACM), 2019. – P. 3373342. – DOI 10.1145/3372177.3373342.
 22. Poullennec, Gwendal. (2011). Le guide Michelin: une référence mondiale de la gastronomie locale. *Le journal de l'école de Paris du management*. 89. 37. 10.3917/jepam.089.0037

References

1. Budaev, P. E. (2021). Prodvizhenie delovogo turizma v rossijskix destinaciyax [Promotion of business tourism in Russian destinations]. *Vestnik Nacional'noj akademii turizma [Vestnik of National Tourism Academy]*, 2 (58), 22–23. (In Russ.).
2. Vasileva, A. Yu. (2020). Social'ny`j i religiozny`j aspekty` turisticheskoy deyatel`nosti Tomasa Kuka [The Social and Religious Aspects of Thomas Cook's Tourism Business]. *Metamorfozy` istorii [Metamorphoses of History]*, 18, 102–112. (In Russ.).
3. Vladykina, Yu. O. (2017). Vy`bor klyuchevy`x toчек razvitiya turistskix klasterov [Selection of key points for the development of tourism clusters]. *Rossijskoe predprinimatel`stvo [Russian Journal*

- of Entrepreneurship*], 18 (21), 3335–3346. DOI: 3335-3346, 2017, 10.18334/rp.18.21.38534 (In Russ.).
4. Vyskubova, N. A. (2023). K voprosu o formirovanii i opredelenii nacional`ny`x turistskix marshrutov [On the formation and definition of national tourist routes]. *Factory` razvitiya e`konomiki Rossii [Factors of economic development in Russia]: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference*. Tver: Tver State University, 58–63. (In Russ.).
 5. Vyskubova, N. A., Danilova, V. A., & Ilina, A. V. (2022). Regional`ny`j turprodukt kak instrument social`no-e`konomicheskogo razvitiya territorii [Regional tourism product as a tool for socio-economic development of the territory]. *Nauka XXI veka: aktual`ny`e voprosy`, innovacii i vektory` razvitiya [Science of the XXI century: current issues, innovations and development vectors]: Proceedings of the international (correspondence) scientific and practical conference*. Minsk, Neftekamsk: Scientific Publishing Center «Mir nauki» [«The world of science»], 51–63. (In Russ.).
 6. Gaidarova, L. I., Magomedova, P. A., & Gasanova, P. A. (2023). Analiz primeneniya psixologii v turizme [Analysis of the application of psychology in tourism]. *Nauchny`j zhurnal «Upravlencheskij uchet» [The journal «Management Accounting»]*, 1, 438–443. DOI: 10.25806/uu12023438-443. (In Russ.).
 7. Glushkov, I. F. (1802). *Ruchnoj dorozhnik dlya upotrebleniya na puti mezhdru imperatorskimi vserossijskimi stoliczami, dayushhij o gorodax po onomu lezhashhix izvestiya istoricheskie, geograficheskie i politicheskie, s opisaniem obyvatel`skix obryadov, odezhde, narechij i vidov luchshix mest [A manual road guide for use on the way between the imperial All-Russian capitals, giving historical, geographical and political news about the cities around them, with a description of philistine rituals, clothes, dialects and types of the best places]*. 2nd edition. St. Petersburg. (In Russ.).
 8. Gribkov-Majskij, V. M. (2018). Velikolepie Verxnevolzh`ya: cikl zametok o turistskix dostoprimechatel`nostyax Tverskoj oblasti [The splendor of the Upper Volga region: a series of notes on the tourist attractions of the Tver region]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 2 (80), 157–182. (In Russ.).
 9. Ermishkina, O. K. (2016). Osobennosti tverskoj kuxni v kontekste tendencij razvitiya gastronomicheskogo turizma [Features of Tver cuisine in the context of trends in the development of gastronomic tourism]. *Sovremenny`e tendencii razvitiya mirovoj, nacional`noj i regional`noj industrii gostepriimstva [Modern trends in the development of the global, national and regional hospitality industry]: Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference*. Tver: Tver State University, 77–93. (In Russ.).
 10. Zyuzina, N. N., Zajcev, V. V. (2016). Prodvizhenie tovarov v sovremennoj teorii marketinga [Product promotion in modern marketing theory]. *Ekonomika i socium [Economics and society]*, 4–1 (23), 763–765. (In Russ.).
 11. Kosheleva, A. I. (2012). Turistskaya motivaciya i ee rol` v razvitii industrii gostepriimstva i turizma [Tourist motivation and its role in the development of the hospitality and tourism industry]. *Vestnik Rossijskogo e`konomicheskogo universiteta im. G. V. Plekhanova. Vstuplenie. Put` v nauku [Vestnik of the Plekhanov Russian university of economics. Introduction. The road to science]*, 3 (3), 26–38. (In Russ.).
 12. Lavrov, I. A. (2021). Instrumenty` prodvizheniya turizma vo Vladimirskoj oblasti v sovremenny`x usloviyax [Tools to promote tourism in the Vladimir region in modern conditions]. *Vestnik Nacional`noj akademii turizma [Vestnik of National Tourism Academy]*, 2 (58), 45–47. DOI: 10.51677/2073-0624_2021_58_2_13. (In Russ.).
 13. Ilyin, M. A., Klebanov, Z. K., & Lapchenko, B. S. et al. (1978). *Na Verxnej Volge: pamyatny`e mesta Kalinin. oblasti [On the Upper Volga: Kalinin region memorial sites]*. 2nd edition. Moscow: Publishing house «Moskovskij rabochij» [«Moscow worker»]. (In Russ.).
 14. Savinova, A. I. (2014). Nasledie A. N. Vershinskogo v fondax Gosudarstvennogo arxiva Tverskoj oblasti [Vershinsky's heritage in the funds of the Tver Region State Archive]. *CARELiCA*, 1(11), 107–111. DOI 10.15393/j14.art.2014.26. (In Russ.).

15. Sarancha, M. A., Kuskov, A. S. (2011). E`volyuciya podxodov k issledovaniyu territorial`ny`x turistsko-rekreacionny`x sistem [Evolution of approaches to the study of territorial tourist and recreational systems]. *Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya «Biologiya. Nauki o Zemle» [Bulletin of the Udmurt University. The series «Biology. Earth Sciences»]*, 3, 101–112. (In Russ.).
16. Sukmanova, N. Yu. (2015). Religiozno-poznavatel`ny`j turizm kak faktor soxraneniya istoriko-kul`turnogo naslediya Tverskoj oblasti [Religious and educational tourism as a factor in preserving the historical and cultural heritage of the Tver region]. *Social`no-e`konomicheskie nauki i gumanitarny`e issledovaniya [Socio-economic sciences and humanitarian studies]*, 9, 70–75. (In Russ.).
17. Forcia de Piless, Alphonse Toussaint Jose Marie Marcel (2014). *Progulki po Peterburgu Ekateriny` Velikoj: zapiski francuzskogo puteshestvennika [Walks in Catherine the Great's St. Petersburg: notes of a French traveler]*. St. Petersburg: Paritet. (In Russ.).
18. Khlybova, N. A., Krasnova, A. O. (2017). Geneticheskie osobennosti putevy`x dnevnikov i putevoditelej [Genetic features of travel diaries and guidebooks]. *Lingvokul`turny`e prolegomeny`: mifologiya, fol`klor, religiya [Linguistic and cultural prolegomena: mythology, folklore, religion]*: Proceedings of the II Scientific and Practical Forum, 14–20. (In Russ.).
19. Chiang, Ch.-F. & Guo, H.-W. (2021). Consumer perceptions of the Michelin Guide and attitudes toward Michelin-starred restaurants. *International Journal of Hospitality Management*, 93, 102793. 10.1016/j.ijhm.2020.102793.
20. Viardot, L. (1844). *Les musées d'Alle magneset de Russie. Guide et Memento de l'Artiste et du Voyageur [The Alle magneset museums of Russia. Guide and Memento of the Artist and the Traveler]*. Paris: Paulin, Editeur. (In Fr.).
21. Karpova, G. A., Kuchumov, A. V., & Voloshinova, M. V., et al. (2019). Digitalization of a Tourist Destination. *SPBPU IDE '19: Proceedings of the 2019 International SPBPU Scientific Conference on Innovations in Digital Economy*. St. Petersburg: Association for Computing Machinery (ACM), 3373342. DOI 10.1145/3372177.3373342.
22. Poullennec, G. (2011). Le guide Michelin: une référence mondiale de la gastronomie locale [The Michelin guide: a world reference for local gastronomy]. *Le journal de l'école de Paris du management [The journal of the Paris School of management]*, 89, 37. 10.3917/jepam.089.0037. (In Fr.).